

Descrição das Atividades e das Tarefas do GDP

Fluxo Principal do GDP.

Atividade 1: Definir Design do Jogo

- Finalidade – Direcionar a equipe para o jogo que será feito.
- Artefato de Entrada – Ideia de Jogo e Inspirações.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 1**.
- Artefato de Saída – História alto nível, GDD e Backlog do Jogo.
- Recurso Humano – Equipe + P.O.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 1**.

Atividade 2: Planejar Sprint

- Finalidade – Definir quais tarefas do Backlog do Jogo e o prazo em que essas tarefas serão efetuadas pela equipe.
- Artefato de Entrada – GDD e Backlog do Jogo.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 2**.
- Artefato de Saída – Sprint Master, Sprint Planing e Sprint Backlog.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 2**.

Atividade 3: Executar Sprint

- Finalidade – Dar prosseguimento ao desenvolvimento dos Épicos do jogo.
- Artefato de Entrada – Sprint Planing, Sprint Backlog e Matriz de Rastreabilidade.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 3**.
- Artefato de Saída – História do Jogo e Artefatos Integrados.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 3**.

Tarefa: Obter feedback com Personas

- Finalidade – Verificar se as personas estão satisfeitas e interessadas nas implementações do jogo, além de coletar possíveis erros.
- Artefato de Entrada – Versão do Jogo.
- Procedimento – As personas testam o jogo, verificando se a proposta segue agradável, além de verificar a existência de bugs, e repassam para a equipe.
- Artefato de Saída – Feedback.
- Recurso Humano – Game Designer, P.O e Personas.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Executável do Jogo.

Atividade 4: Atualizar Design do Jogo

- Finalidade – Manter o jogo interessante para as personas.
- Artefato de Entrada – Feedback.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 4**.
- Artefato de Saída – Backlog do Jogo atualizado e GDD atualizado.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 4**.

Tarefa: Publicar Versão

- Finalidade – Liberar o jogo para o público.
- Artefato de Entrada – Versão de lançamento do jogo.
- Procedimento – Dependendo do tipo de jogo (educacional, sério ou regular) sua distribuição será diferente, ocorrendo na maior parte das vezes em plataformas públicas de jogos.
- Artefato de Saída – Versão publicada.
- Recurso Humano – Product Owner.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Plataforma de jogos

Tarefa: Verificar Registro de Manutenção

- Finalidade – Verificar se há necessidade de realizar alguma manutenção no Jogo.
- Artefato de Entrada – Feedback e Interesses da Equipe.
- Procedimento – Analisar os Feedbacks da última Versão e os Interesses da equipe para avaliar se há necessidade de manutenção.
- Artefato de Saída – Registro de Manutenção.
- Recurso Humano – P.O
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Plataforma de jogos, Email de Suporte.

Tarefa: Registrar Manutenção Corretiva no Backlog

- Finalidade – Manter rastreadas e registradas as manutenções necessárias como atividades no Backlog do Jogo.
- Artefato de Entrada – Registro de Manutenção.
- Procedimento – Nomear a Tarefa de Manutenção e adicioná-la ao Backlog, com detalhamentos de como reproduzir o erro.
- Artefato de Saída – Backlog do Jogo Atualizado.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software gerenciador de atividades (Trello).

Subfluxo da Atividade 1.**Tarefa: Definir o Game Designer**

- Finalidade – Definir o líder criativo para direcionar o design do jogo.
- Artefato de Entrada – Ideia do gênero, atmosfera do jogo.
- Procedimento – Cogita-se a seleção de um Game Designer com base no orçamento, interesse e experiência da equipe.
- Artefato de Saída – Game Designer.
- Recurso Humano – Product Owner.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Quadro, planilha, etc.

Tarefa: Realizar Brainstorm

- Finalidade – Levantar ideias para o design do jogo.
- Artefato de Entrada – Inspirações, Ideia do Design.
- Procedimento – É levantado uma série de ideias sobre o direcionamento e o design do jogo, as quais serão discutidas, tratadas e refinadas para a definição do design.
- Artefato de Saída – Ideia consolidada do jogo.
- Recurso Humano – Equipe (ou somente o Game Designer)
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Plataformas de reunião online e quadros interativos para a organização das ideias.

Atividade 1.1: Desenvolver Backlog do Jogo

- Finalidade – Desenvolver, organizar e definir as User Stories e Tarefas do Backlog do Jogo, a fim de direcionar a equipe sobre o escopo do jogo.
- Artefato de Entrada – User Story.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 1.1**.
- Artefato de Saída – Partes do Backlog do Jogo.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 1.1**.

Tarefa: Criar GDD

- Finalidade – Manter definido e formalizado o design do jogo e seu escopo.
- Artefato de Entrada – Ideia Consolidada.
- Procedimento - Definir a visão geral, público-alvo e gênero do jogo. Após isso, idealizar as mecânicas principais e a progressão do jogo. Finalizando, deve-se definir os estilos de arte e de música, e as plataformas disponíveis para a execução do jogo.
- Artefato de Saída – Partes do GDD e User Story.
- Recurso Humano – Game Designer.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software de edição de texto.

Subfluxo da Atividade 1.1.

Tarefa: Registrar Tarefas

- Finalidade – Manter controle e facilitar a visualização das User Stories do jogo.
- Artefato de Entrada – User Story.
- Procedimento – Nomear a tarefa do backlog e armazená-la.
- Artefato de Saída – Tarefa do Backlog.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Software gerenciador de atividades (Trello).

Tarefa: Definir prioridades das Tarefas

- Finalidade – Manter controle das tarefas do backlog mais essenciais para o jogo e facilitar o planejamento das sprints.
- Artefato de Entrada – Tarefa do Backlog
- Procedimento – Definir uma escala arbitrária de prioridade para as tarefas do backlog e posicioná-las com base nas outras tarefas e na tarefa atual.
- Artefato de Saída – Prioridade da tarefa.
- Recurso Humano – Equipe
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Software gerenciador de atividades (Trello).

Tarefa: Definir dependências das Tarefas

- Finalidade – Evitar retrabalhos futuros e perda de produtividade ao desenvolver uma tarefa que depende de uma outra tarefa ainda não desenvolvida.
- Artefato de Entrada – Tarefa do Backlog e lista de Tarefas.
- Procedimento – Verificar, com base em outras tarefas já criadas, quais são necessárias para a realização da tarefa atual. Após a definição da dependência, verificar coerência da matriz de rastreabilidade.
- Artefato de Saída – Matriz de Rastreabilidade.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Planilha.

Subfluxo da Atividade 2.

Tarefa: Definir tamanho da Sprint

- Finalidade – Ajudar a limitar o escopo da sprint.
- Artefato de Entrada – Backlog do Jogo e prazo para entrega de um Épico.
- Procedimento – Determinar o tamanho da sprint com base na data da próxima reunião.
- Artefato de Saída – Tamanho da Sprint.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Calendário, Trello

Tarefa: Definir Sprint Backlog

- Finalidade – Ajudar a limitar o escopo da sprint.
- Artefato de Entrada – Matriz de Rastreabilidade, Backlog do Jogo e Tamanho da Sprint.
- Procedimento – Separar tarefas a serem feitas com base nas suas prioridades, dependências e interesse da equipe de desenvolvimento.
- Artefato de Saída – Sprint Backlog.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Trello.

Tarefa: Alocar Recursos e Definir Esforços

- Finalidade – Definir Sprint Master, recursos humanos para as tarefas etc.
- Artefato de Entrada – Sprint Backlog e Tamanho da Sprint
- Procedimento – Definir um Sprint Master para gerenciar o processo durante essa execução de sprint.
- Artefato de Saída – Sprint Master e Sprint Planning.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Trello

Subfluxo da Atividade 3.

Atividade 3.1: Executar Tarefas do Backlog do Jogo

- Finalidade – Progredir no desenvolvimento do jogo e no andamento do Backlog do Jogo.
- Artefato de Entrada – Sprint Planning, Sprint Backlog e Matriz de Rastreabilidade.
- Procedimento – Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 3.1**.
- Artefato de Saída – Arte, Sound, Código, História, Level Design e Design de Mecânica.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Verificar as atividades e tarefas do **Subfluxo da Atividade 3.1**.

Tarefa: Integrar artefatos

- Finalidade – Juntar os artefatos criados para dar forma ao jogo.
- Artefato de Entrada – Arte, Sound, Código, História, Level Design e Design de Mecânica.
- Procedimento – Verificar se todos os artefatos foram criados corretamente, de modo que possam ser integrados para a implementação do jogo.
- Artefato de Saída – Artefatos Integrados.
- Recurso Humano – Desenvolvedores.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Engine.

Tarefa: Realizar Testes

- Finalidade – Verificar se há erros na implementação da Parte Integrada anterior e da integração com outros Épicos.
- Artefato de Entrada – Partes Integradas e Artefatos Integrados.

- Procedimento – Realizar testes unitários e testes de integração para verificar a existência de erros.
- Artefato de Saída – Relatório de testes.
- Recurso Humano – Desenvolvedores.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Engine.

Tarefa: Corrigir

- Finalidade – Remover erros do código do jogo.
- Artefato de Entrada – Relatório de teste e Sprint Backlog.
- Procedimento – Modificar o código para que possa realizar as ações de acordo com as Tarefas do Sprint Backlog.
- Artefato de Saída – Código Corrigido.
- Recurso Humano – Desenvolvedores.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Engine.

Subfluxo da Atividade 3.1.

Tarefa: Escrever História

- Finalidade – Formalizar a história para o restante da equipe.
- Artefato de Entrada – Ideia da História.
- Procedimento – Escrever seções da história para o acompanhamento gradativo da equipe, que são avaliadas pela equipe e pelo Game Designer.
- Artefato de Saída – Trecho da história.
- Recurso Humano – Game Designer + Escritor.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software de Edição de Texto.

Tarefa: Desenvolver Design de Mecânica

- Finalidade – Direcionar os programadores para programar as tarefas do Sprint Backlog de acordo com o Design do Jogo.
- Artefato de Entrada – GDD e Sprint Backlog.
- Procedimento – Analisar o GDD e propor um design para o alinhamento da respectiva tarefa ao Design do Jogo.
- Artefato de Saída – Design de Mecânica.
- Recurso Humano – Designers.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software de desenho, Lousa, Papel e caneta etc.

Tarefa: Implementar Código

- Finalidade – Desenvolver as Tarefas do Sprint Backlog em linguagem de programação.
- Artefato de Entrada – Sprint Backlog e Design de Mecânica.
- Procedimento – Implementar tarefas do Sprint Backlog atentando-se para as dependências e prioridades.
- Artefato de Saída – Código implementado.
- Recurso Humano – Desenvolvedores.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Engine.

Tarefa: Desenvolver Level Design

- Finalidade – Definir a forma e caminho de progressão do jogo.
- Artefato de Entrada – GDD, Sprint Backlog, Backlog do Jogo e Ideia/Trecho da História.
- Procedimento – Interligar pontos da história pensada, atrelado ao design do jogo, de forma que a progressão seja sustentada pelas mecânicas pensadas.
- Artefato de Saída – Level Design.

- Recurso Humano – Designers.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Software de desenho / Software de modelagem 3d.

Tarefa: Criar Concept Art

- Finalidade – Representar visualmente, em alto nível, a ideia para o design de alguma arte a ser feita.
- Artefato de Entrada – Sprint Backlog, Ideia de Design.
- Procedimento – Preparar o projeto, Gerar ideias e Gerenciar feedback.
- Artefato de Saída – Concept Art.
- Recurso Humano – Artistas + Game Designer
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Software de desenho / Software de modelagem 3d.

Tarefa: Desenvolver Arte

- Finalidade – Representar a ideia final no projeto da concept art, instanciada.
- Artefato de Entrada – Concept Art.
- Procedimento – Refinar a ideia proposta na concept art e desenvolver a arte final que será utilizada no jogo.
- Artefato de Saída – Arte finalizada.
- Recurso Humano – Artistas.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) - Software de desenho / Software de modelagem 3d.

Tarefa: Desenvolver Sound

- Finalidade – Gerar músicas e sonoplastias para o jogo.
- Artefato de Entrada - Sprint Backlog.
- Procedimento – Desenhar ritmos MIDI na DAW, a partir disso desenvolver uma progressão de acordes, criando texturas (sintetizadores, timbres)
- Artefato de Saída – Músicas e sonoplastias.
- Recurso Humano – Músicos.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – DAWs e instrumentos musicais.

Subfluxo da Atividade 4.

Tarefa: Atualizar o GDD

- Finalidade – Manter o GDD alinhado com as expectativas das personas.
- Artefato de Entrada – GDD e Feedback.
- Procedimento – Identificar as partes de design problemáticas e corrigí-las.
- Artefato de Saída – GDD atualizado.
- Recurso Humano – Game Designer.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software de edição de texto.

Tarefa: Atualizar o Backlog do Jogo

- Finalidade – Atualizar o Backlog do Jogo para estar de acordo com o novo GDD.
- Artefato de Entrada – GDD atualizado.
- Procedimento – Excluir tarefas não mais necessárias e adicionar tarefas novas.
- Artefato de Saída – Backlog do Jogo atualizado.
- Recurso Humano – Equipe.
- Recurso Não Humano (Software e Hardware) – Software gerenciador de atividades (Trello).